

Hallazgos patológicos diagnosticados por ultrasonido transfontanelar en prematuros del hospital General de zona número 20 “La Margarita”, Puebla

Juan Pablo De La Torre-Soto, Marina Rugerio-Ramos, Rafael Solano González

Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona Numero 20 “La Margarita”/ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Resumen

INTRODUCCIÓN: El ultrasonido transfontanelar se ha afianzado como la herramienta de evaluación de primera elección del sistema nervioso central en los recién nacidos prematuros, siendo esta el diagnóstico que con mayor frecuencia motiva la solicitud de este estudio. **OBJETIVO:** Determinar cuáles son los principales hallazgos patológicos diagnosticados por ultrasonido transfontanelar en prematuros del Hospital General de Zona No 20, La Margarita. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Estudio retrospectivo, el cual incluyó a todo paciente pediátrico prematuro menor de 1 año que se le haya realizado ultrasonido transfontanelar en el periodo 2022 a 2023 con el propósito de determinar cuáles son los hallazgos patológicos en prematuros del Hospital General de Zona No 20, La Margarita. **RESULTADOS:** Se estudiaron 305 pacientes prematuros menores al año de edad, 143 varones y 162 femeninas en su primer ultrasonido transfontanelar. La patología diagnosticada con más frecuencia fue la hemorragia interventricular con un 43 %, seguido de hidrocefalias 20 %, lesiones de aspecto quístico 18 %, leucomalacias periventriculares 15 % y malformaciones 8 %. **CONCLUSIÓN:** Se documentaron los hallazgos patológicos más severos en los pacientes más prematuros. Con estos datos se considera que los hallazgos patológicos detectados por ultrasonido transfontanelar en prematuros del Hospital General de Zona No 20, La Margarita”. Son más frecuentes de lo esperado y más graves en los que tienen menos semanas de gestación.

Abstract

INTRODUCTION: Transfontanellar ultrasound has established itself as the first-choice evaluation tool of the central nervous system in premature newborns, being this the diagnosis that most frequently motivates the request for this study. **OBJECTIVE:** To determine the main pathological findings diagnosed by transfontanellar ultrasound in premature infants at the General Hospital of Zone No. 20, La Margarita. **MATERIAL AND METHODS:** Retrospective study, which included all premature pediatric patients under 1 year of age who underwent transfontanellar ultrasound in the period 2022 to 2023 with the purpose of determining the pathological findings in premature infants at the General Hospital of Zone No. 20, La Margarita. **RESULTS:** 305 premature patients under one year of age were studied, 143 boys and 162 girls in their first transfontanellar ultrasound. The most frequently diagnosed pathology was interventricular hemorrhage with 43%, followed by hydrocephalus 20%, cystic lesions 18%, periventricular leukomalacia 15% and malformations 8%. **CONCLUSION:** The most severe pathological findings were documented in the most premature patients. With these data, it is considered that the pathological findings detected by transfontanellar ultrasound in premature infants at the General Hospital Zone No. 20, La Margarita. They are more frequent than expected and more severe in those with fewer weeks of gestation.

Palabras Clave: Ecografía transfontanelar, hallazgos patológicos neonatales, neonatos prematuros

Keywords: Transfontanellar ultrasound, neonatal pathological findings, preterm neonates

1. INTRODUCCIÓN

Antecedentes y relevancia clínica

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó que a nivel mundial nacen cada año 15 millones de niños prematuros. La prematuridad es la primera causa de mortalidad neonatal y también entre los menores de cinco años de edad, siendo la responsable de 1.1 millón de muertes al año. El 90% de las muertes se presentan dentro del primer mes de vida, el 98% de estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud define prematuridad al nacimiento que ocurre antes de completarse las 37

semanas o antes de 259 días de gestación, desde el primer día del último periodo menstrual. En América latina nacen cada año 135 000 niños por parto prematuro. La mayor mortalidad es en recién nacidos (RN), ya que prácticamente la mitad de las defunciones ocurrieron durante el primer mes de vida y hasta un 75% ocurrió durante la primera semana. Las causas más frecuentes que han sido identificadas son el nacimiento prematuro, peso bajo al nacer, infecciones, asfixia y traumatismo en el parto [1, 2, 3].

La frecuencia de las alteraciones del neurodesarrollo en los prematuros de muy bajo peso al nacer es muy alta, siendo responsable de hasta un 50% de las anomalías neurológicas de la infancia, que incluyen desde las alteraciones leves de las funciones cognitivas hasta la parálisis cerebral infantil, retraso en el desarrollo psicomotor, sordera o hipoacusia neurosensorial. Los tipos de lesión cerebral más comunes en el recién nacido prematuro detectados por ultrasonido transfontanelar incluyen sangre en la matriz germinal y/o ventrículos laterales lesiones hemorrágicas o isquémicas en la sustancia blanca cerebral, dilatación ventricular post-hemorrágica, dilatación ventricular sin hemorragia; hemorragia de la fosa posterior; infartos focales; hematoma subdural y trombosis del seno venoso cerebral [4, 5, 6].

Utilidad e importancia del ultrasonido transfontanelar

La importancia de la detección de prematuros mediante ecografía craneal se sustenta en la observación de que, en este grupo vulnerable, los bebés a los que se detectan escáneres cerebrales anormales suelen ser asintomáticos [7, 8, 9].

El método más aceptado para el diagnóstico inicial de la patología neurológica del recién nacido es el ultrasonido transfontanelar, debería realizarse en todos los recién nacidos <30 SDG en los días 7 y 14 días postnatales y luego repetir entre las 36 y 40 semanas corregidas, así mismo realizar un cribado en los recién nacidos con un peso al nacer <1,000 g entre 3 y 5 días [10, 11, 12].

El ultrasonido transfontanelar se considera no invasivo. Sin embargo, las ondas acústicas pueden causar efectos térmicos y mecánicos en el tejido explorado. Se desconoce si el calentamiento del cerebro afecta la integridad neuronal, pero parece poco probable que esto ocurra en la práctica rutinaria [13, 14, 15].

Directrices canadienses recientes recomiendan el ultrasonido transfontanelar de rutina para todos los recién nacidos <32 semanas entre los días 4 y 7 de vida o antes, según el estado clínico del bebé prematuro [16, 17].

El objetivo del presente estudio fue determinar la frecuencia de los principales hallazgos patológicos diagnosticados por ultrasonido transfontanelar en los pacientes prematuros del Hospital General de Zona No 20, La Margarita.

2. METODOLOGÍA

Diseño del estudio y ubicación

Se realizó un estudio retrospectivo. La investigación se efectuó en el servicio de imagenología del Hospital General de Zona número 20 “La Margarita” localizado en la ciudad de Puebla de Zaragoza, Puebla.

Población y periodo del estudio

Se incluyeron a todos los derechohabientes pediátricos prematuros menores de 1 año que contaban con expediente y reporte de estudio ultrasonográfico transfontanelar en el tiempo establecido, del Hospital General de Zona número 20, “La Margarita”.

Con los datos obtenidos del reporte de estudio transfontanelar y expediente, se delimitó la muestra a los pacientes pediátricos menores de 1 año y que se les realizó un ultrasonido transfontanelar en el servicio de

Imagenología del Hospital General de Zona No 20, La Margarita, Pacientes pediátricos prematuros (< 37 semanas de gestación).

La muestra consistió de 305 expedientes de pacientes neonatos, prematuros los cuales se les realizó un ultrasonido transfontanelar, para recabar los datos se checó solo el primer ultrasonido transfontanelar y se recabaron los datos de estos (hallazgos, diagnostico), también se checaron los expedientes de dichos pacientes para recabar su estado de prematurez en semanas de gestación, al momento del primer ultrasonido transfontanelar, entre el 2022-2023.

3. RESULTADOS

Los resultados de este estudio incluyeron una muestra integrada por 305 pacientes, recién nacidos prematuros con un rango de edad de 1 a 30 días de vida al momento de efectuarse el ultrasonido del total de pacientes 60 (20%) tuvieron hallazgos patológicos.

Los hallazgos patológicos que se diagnosticaron por ultrasonido transfontanelar fueron en orden de frecuencia hemorragias intraventriculares 26 (43%), hidrocefalias 12 (20%), lesiones quísticas 11 (18%), leucomalacias periventriculares 9 (15%) y malformaciones congénitas con 5 (8%). Tal y como se aprecia en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución total de los hallazgos patológicos

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Hallazgos patológicos en ambos sexos:	60	100%
Hemorragias intraventriculares totales	26	43%
Hidrocefalia	12	20%
Lesiones quísticas	11	18%
Leucomalacias totales	9	15%
Malformaciones	5	8%

Las hemorragias intraventriculares fueron evaluadas usando la clasificación de Papile. Encontrando que las pacientes femeninas presentaron más hemorragias intraventriculares con 16 casos (61% del total de hemorragias). La distribución total de las hemorragias intraventriculares se puede observar a detalle en ambos sexos y con su clasificación correspondientes en la tabla 2.

Tabla 2. Distribución total de las hemorragias intraventriculares en ambos sexos

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Hemorragias intraventriculares totales	26	100%
Hemorragias intraventriculares en masculinos		
Hemorragias totales en masculinos	10	38%
Hemorragias grado I en masculinos	5	19%
Hemorragias grado II en masculinos	2	7%
Hemorragias grado III en masculinos	3	11%
Hemorragias intraventriculares en femeninos		
Hemorragias totales en femeninos	16	61%
Hemorragias grado I en femeninos	9	34%
Hemorragias grado II en femeninos	4	15%
Hemorragia grado III en femeninos	3	11%

En cuanto a la leucomalacia periventricular esta fue más frecuente en los pacientes masculinos con 5 casos (55 % del total de leucomalacias). Las leucomalacias fueron evaluadas mediante la clasificación de De vries.

Sus frecuencias totales y porcentajes se pueden observar a detalle en la tabla 3.

Tabla 3. Distribución total de las leucomalacias periventriculares

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Leucomalacias totales	9	100%
Leucomalacias grado I	8	89%
Leucomalacias grado II	1	11%
Leucomalacias totales en masculinos	5	55%
Leucomalacias grado I en masculinos	4	44%
Leucomalacias grado II en masculinos	1	11%
Leucomalacias totales en femeninos	4	44%
Leucomalacias grado I en femeninos	4	44%
Leucomalacias grado II en femeninos	0	0%

Las lesiones de aspecto quístico fueron más frecuentes en los pacientes femeninos con 6 casos (55 % del total). Las hidrocefalias, fueron más frecuentes en los pacientes masculinos 8 casos (67% del total de hidrocefalias).

Las malformaciones que se llegaron a observar (5 en total) fueron: agenesia de cuerpo calloso, fusión de los ventrículos laterales, colpocefalia, holoprosencefalia y megacisterna.

La distribución total de estas patologías mencionadas se puede observar a detalle en ambos sexos y con sus clasificaciones correspondientes en la tabla 4.

Tabla 4. Distribución total de las lesiones quísticas, hidrocefalias y malformaciones

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Lesiones quísticas totales	11	100%
Lesiones quísticas en masculinos	5	45%
Lesiones quísticas en femeninos	6	55%
Hidrocefalia totales	12	100%
Hidrocefalia en masculinos	8	67%
Hidrocefalia en femeninos	4	33%
Malformaciones totales	5	100%
Malformaciones en masculinos	3	60%
Malformaciones en femeninos	2	40%

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los hallazgos encontrados en el presente estudio son de suma importancia y relevancia ya que en el Hospital General de Zona número 20, “La Margarita” Puebla, no se encuentran datos previos sobre frecuencia de los hallazgos patológicos en los pacientes prematuros.

Se encontró que la población total estudiada de neonatos prematuros que acuden al servicio de imagen y presentan hallazgos patológicos son del 20 %.

Esto en comparación con el estudio de Jha R, et al, en India, 2016, donde de una población de 75 neonatos prematuros, encontraron hallazgos patológicos en 25% de su muestra 18.

En nuestro estudio los principales hallazgos patológicos fueron en orden de frecuencia hemorragias intraventriculares 26 (43%), hidrocefalias 12 (20%), lesiones quísticas 11 (18%), leucomalacias periventriculares 9 (15%) y malformaciones congénitas con 5 (8%).

Estos datos están en concordancia con múltiples estudios entre ellos el de Benavides Colina y cols. Venezuela (2021) en su estudio de hallazgos patológicos en neonatos de alto riesgo, encontraron que de los ultrasonidos realizados 72,1% fueron normales y 27,7% anormales, siendo las patologías más comunes hemorragia de la matriz germinal grado I, quistes subependimarios e hidrocefalia respectivamente 19. En el estudio de Om Krishna Pathak y cols. India (2021), los resultados finales concluyeron que de 100 recién nacidos pprematuros, 47 hombres y 53% mujeres, se observaron anomalías en el 26% de los recién nacidos. La hemorragia intraventricular grado 1 o 2 fue la anomalía más frecuente observada 20. También en el estudio de Badri kumar Guptay y cols. India (2020) donde llevaron a cabo un estudio donde se incluyeron 60 neonatos pretérmino, 46 hombres y 14 mujeres, de estos 50% tuvieron resultados normales y el otro 50% mostraron una exploración anormal. Entre los casos que fueron anormales en la exploración, el hallazgo más común fue la hemorragia de matriz germinal (33,3 %) y el siguiente más común fue la leucomalacia periventricular (16,7 %) 21. Y el estudio de Utkarsha Kinikar y cols. India (2018) Publicaron un trabajo dónde evaluaron a 100 prematuros de los cuales el 53 % tuvo hallazgos normales en el ultrasonido transfontanelar mientras que el 47 % tuvo hallazgos anormales. Los ultrasonidos transfontanelares anormales se asociaron significativamente con una edad gestacional <32 semanas. Dentro de los hallazgos anormales de los ultrasonidos, la hemorragia intraventricular fue la más común (40,42 %), seguida de hiperecogenicidad periventricular (21,27 %), leucomalacia periventricular quística (8,51 %), hemorragia parenquimatosa (8,51 %), quistes (8,51 %), edema cerebral (6,38%), ventriculomegalia (4,25%) y lesión talámica (2,12%) 22.

Por otra parte, Atta S, et al, en Egipto, 2022, de una población de 50 pacientes prematuros se obtuvo que un 38 % presentaron hallazgos patológicos. Siendo el más común la hemorragia intraventricular con un 57 % de los hallazgos patológicos, en comparación con nuestros resultados fue menor la presentación de patología y hemorragia 23.

En nuestro estudio se identificó que las patologías más frecuentemente observadas fueron las hemorragias intraventriculares, siendo un 43 % de los hallazgos patológicos. En relación con la gravedad de la HIV, el grado I se presentó con un 22%, el grado II con un 10%, el grado III con 10%. En segundo lugar, de frecuencia de este estudio se encontró a la hidrocefalia, seguido de lesiones de aspecto quísticas y posteriormente seguido de leucomalacias periventriculares en sus diferentes grados, siendo el hallazgo menos común las malformaciones. En contraste en el estudio de Kavya M, et al, en el norte de Kerala, India, 2017, donde se estudió a una población de 100 neonatos prematuros (de 29 a 37 semanas de gestación), de los cuales un 19 % presentaron hallazgos patológicos; siendo los hallazgos más comunes la hemorragia de la matriz germinal con un 14 %, leucomalacia periventricular con 4 % y la hemorragia cerebelar con 1 % 24.

En el estudio realizado por Sherwani A, et al, en una asociación pediátrica en Egipto, 2023. Se tuvo que de una población de 200 prematuros nacidos antes de las 34 semanas de gestación, los cuales 76, un 38% presentaron hallazgos patológicos de este último grupo el hallazgo patológico más común fue la hemorragia intraventricular con 36%. Separando las hemorragias por grados se tuvo que el grado I se presentó con un 18%, el grado II con un 9 %, el grado III con 5 % y el grado IV 2 %. De las hemorragias siguió en frecuencia el edema

cerebral con 18%, hiperecogenicidad de los tálamos con 13 %, anomalías congénitas con 10 % y leucomalacia periventricular con 5 % 25.

Es importante mencionar que los estudios realizados sobre el uso y valoración del ultrasonido transfontanelar están enfocados solamente a patologías neurológicas.

Por los hallazgos de este estudio se recomienda utilizar el ultrasonido transfontanelar en todos los pacientes recién nacidos con sospecha de patología neurológica. El ultrasonido transfontanelar se mantiene y seguirá como recurso y herramienta fundamental para el diagnóstico inicial básico, siendo un instrumento de medición sencillo, económico, certero e inocuo, es indispensable que todo médico radiólogo y pediatra conozca su utilidad y ventajas. Los diversos hospitales deben tomar medidas para fomentar el fácil acceso y cantidad de los aparatos de ultrasonido con la finalidad de que se puedan evaluar los pacientes prematuros en tiempo y forma correcta para contar con mayor precisión diagnóstica y monitorear la evolución del paciente.

Conclusión

Se considera que los hallazgos patológicos diagnosticados por ultrasonido transfontanelar en prematuros del Hospital General de Zona No 20, La Margarita.” son más frecuentes de lo esperado siendo el grupo más afectado el de prematuros moderados y la distribución de los hallazgos varía según el sexo de los pacientes, teniendo una mayor frecuencia de afectación por hemorragia intraventricular y lesiones quísticas en mujeres e hidrocefalia, leucomalacia y malformaciones congénitas en hombres.

Este estudio da pauta para concientizar a los médicos de primer nivel de atención sobre el cuidado del embarazo para prevenir partos prematuros que a su vez disminuiría las afectaciones neurológicas y sus consecuentes secuelas.

Siendo el ultrasonido transfontanelar de bajo costo y fácil de realizar, se recomienda su uso en forma y tiempo oportuno para lograr un diagnóstico y manejo adecuado, dependiendo de la patología observada y así evitar complicaciones potencialmente irreversibles y así beneficiando la evolución y pronóstico de los pacientes.

REFERENCIAS

- [1] Matos LJ, Reyes KL, López GE, et al. La prematuridad: epidemiología, causas y consecuencias, primer lugar de mortalidad y discapacidad. *Sal Jal* 2020; 7: 179-186.
- [2] Montañó CM, Cázarez M, Juárez A, et al. Morbilidad y mortalidad en recién nacidos menores de 1,000 gramos en una institución pública de tercer nivel en México. *Rev mex pediátr* 2019; 86: 108-111.
- [3] Cano EN, Nogales I, Valdez C, et al. Factores de mortalidad en prematuros menores de 34 semanas de gestación. *Acta Pediatr Méx* 2021; 42: 66-73.
- [4] Cerisola A, Baltar F, Ferrán C, et al. Mecanismos de lesión cerebral en niños prematuros. *Medicina Buenos Aires* 2019; 79: 10-14. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802019000700004&lng=es.
- [5] Mohammad K, Scott JN, Leijser LM, et al. Consensus Approach for Standardizing the Screening and Classification of Preterm Brain Injury Diagnosed with Cranial Ultrasound: A Canadian Perspective. *Front Pediatr* 2021; 9: 618236.
- [6] Rumack CM, Levine D. *Diagnostic ultrasound*. 5th ed. Philadelphia, Pa: Elsevier; 2018.
- [7] Yousef AF, Khater HM, Abdel SH. Role of Transcranial Ultrasound Augmented by Color Doppler Study in Evaluation Neonatal Brain Problem in Preterm Patient. *BMFJ* 2021; 38: 220-231.
- [8] Caro P, Lecacheux C, Hernandez C, et al. Cranial ultrasound for beginners. *Transl Pediatr* 2021; 10: 1117-1137.
- [9] Salas RR, Cabanillas M, Canizales S. Características clínicas y epidemiológicas de hemorragia intraventricular en recién nacidos prematuros. Clinical and epidemiological features of intraventricular hemorrhage in preterm infants. *Rev Med UAS* 2021; 3: 2007-8013.
- [10] Egesa WI, Odoch S, Odong RJ, et al. Germinal Matrix-Intraventricular Hemorrhage: A Tale of Preterm Infants. *Int J Pediatr* 2021; 2021:6622598.

- [11] Velásquez FE, Trujillo HH, Sosa JL. Hallazgos ecográficos transfontanelar como pronóstico de alteraciones motoras a los dos años en neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica. *Rev. Cuerpo Méd* 2019; 12: 29-34.
- [12] Vitale V, Rossi E, Di Serafino M, et al. Pediatric encephalic ultrasonography: the essentials. *J Ultrasound* 2020; 23: 127-137.
- [13] Agut T, Alarcon A, Cabañas F, et al. Preterm white matter injury: ultrasound diagnosis and classification. *Pediatr Res* 2020; 87: 37-49.
- [14] Dudink J, Jeanne Steggerda S, Horsch S, et al. State-of-the-art neonatal cerebral ultrasound: technique and reporting. *Pediatr Res* 2020; 87: 3-12.
- [15] Rachma Erawati D, Yueniwati Y. CRANIAL ULTRASOUND: EFFICIENT SCREENING TOOL FOR EARLY DETECTION OF BRAIN INJURY IN PRETERM INFANTS. *MNJ (Malang Neurology Journal)*. 2021 Jan 1;7(1):7-11.
- [16] Irshad M, Bashir S, Iqbal W, Ashraf M. Incidence of periventricular leukomalacia in preterm very low birth neonates – A tertiary care experience. *Indian Journal of Child Health*. 2020 Dec 26;7(12):495-7.
- [17] Pattama Tanaanantarak, Supika Kritsaneepaiboon, Vorawan Charoonratana, Chomanad Chittchang, Kanokporn Chutiwongthanaphat, Preeyacha Pacharn, et al. Cranial ultrasound performance assessment tool: development and validation. *Medical Ultrasonography*. 2023 Dec 10;1(1):83-3.
- [18] Jha R, Singh Alka, Jha R. Cranial Ultrasound in high risk preterm. *New Indian Journal of Pediatrics* 2017; 6.1.
- [19] Colina MJ, Perdomo G, Guevara H, et al. Hallazgos de ultrasonido transfontanelar en neonatos y lactantes menores con alto riesgo biológico. *Salus* 2021; 25: 9-18.
- [20] Pathak OK, Singh YR, Murgurkar R, et al. Cranial Ultrasound in Moderate and Late Preterm Neonates: A Prospective Observational Study. *Journal of Nepal Paediatric Society* 2021; 41: 42-47.
- [21] Gupta B kumar, Gupta N kishor, Yadav P, Mukhi S. CRANIAL ULTRASOUND IN DETECTION OF NEUROLOGICAL LESIONS IN PRETERM NEONATES IN A TERTIARY CARE HOSPITAL – A PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY. *INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH*. 2020 Nov 1;23-5.
- [22] Kinikar U, Dhanawade S. Study of cranial ultrasound its correlation with perinatal risk factors and its outcome in preterm neonates admitted to Neonatal intensive care unit. *Int J Pediatr Res* 2018; 5:169-174.
- [23] Atta S, Ahmed Y, Fouad M, Mansour T. The Value of Routine Cranial Ultrasound in Preterm Neonates less than 37 weeks: A Prospective Analytical Study. *Annals of Neonatology Journal*. 2022 Apr 21;0(0).
- [24] K KM, V RK, Mahesh P. Cranial ultrasound in detection of neurological lesions in preterm neonates in a tertiary center in North Kerala, India. *International Journal of Contemporary Pediatrics*. 2017 Apr 6;4(3):804-4.
- [25] Sherwani AS, Parry AH, et al. Assessment of role of cranial ultrasound (CUS) in the evaluation of high-risk preterm and term neonates. *Egyptian Pediatric Association Gazette* (2023) 71:7.

Correo de autor de correspondencia: anatkhht@hotmail.com